

Diseño cuasiexperimental con diseño de muestra separada y grupo control

Grupo	Selección de participantes	Secuencia de registro		
		Variable independiente		
Experimental (scouts)	Aleatoria	GS1	Movimiento scout	GS2
Control equivalente (No scouts)	Por conveniencia ajustada al grupo experimental	GCNS	Ninguna	GCNS

Nota. GES: grupo scouts; GCNS: grupo control no scouts.